

Projektpräsentation ePol – Postdemokratie und Neoliberalismus

Matthias Lemke / Gregor Wiedemann

Die Postdemokratiediagnose, wonach sich repräsentative Demokratien gegenwärtig unter dem Druck einer neoliberalen Hegemonie zunehmend vom Ideal politischer Teilhabe entfernen, kann auf unterschiedlichen Wegen empirisch überprüft werden. Das ePol-Projekt zielt darauf ab, anhand des Nachweises einer zunehmenden Ökonomisierung von Sprache in der politischen Öffentlichkeit einen Beleg für aktuelle Tendenzen demokratischer Degeneration zu liefern. Ausgangspunkt hierfür ist ein Corpus von 3,5 Millionen Zeitungsartikeln deutschsprachiger Qualitätszeitungen aus dem Zeitraum von 1947 bis 2012, der pars pro toto für die bundesrepublikanische politische Öffentlichkeit steht. In ihm suchen wir nach Dokumenten und Aussagen bis hinunter zur Satzebene, die im Zuge der Plausibilisierung politischer Entscheidungen maßgeblich auf marktaffine Inhalte abstellen. Wörterbuchbasierte Retrievalverfahren zur Dokumentidentifikation werden dabei durch manuelle Annotationsverfahren ergänzt. Zudem erlauben Topic-Modelle sowie Kookkurrenzberechnungen eine Einschätzung darüber, inwieweit im Zeitverlauf tatsächlich Konjunkturen einer Ökonomisierung des Politischen – und damit einer Postdemokratisierung repräsentativer Demokratien – festzustellen sind.

Im Rahmen unserer Präsentation erläutern wir grundsätzliche politiktheoretische sowie methodologische Aspekte der Suchstrategie und stellen erste Ergebnisse vor.

Presentation of ePol – Postdemocracy and Neoliberalism Project

Matthias Lemke / Gregor Wiedemann

The diagnosis of post-democracy, which holds that today's representative democracies lose increasingly touch to the ideal of political participation due to the pressure of neo-liberal hegemony, can be tested empirically in different ways. The ePol project aims to provide a proof of current tendencies of democratic degeneration based on the detection of an increasing market orientation in every day language as it is used in the public sphere. Therefore, we started analyzing a corpus of 3.5 million newspaper articles of German quality newspapers from 1947-2012, which can be considered as an archive representing the public discourse of (West) German political public. The search in the corpus can identify documents and statements down to the level of single sentences and ngrams. It focusses mainly on political decisions described with the help of market-logic or economy-driven speech. Dictionary-based retrieval processes for document identification are combined with manual annotation procedures. In addition, topic models and calculation of word-cooccurrences allow an assessment of the extent to which over time actually conjunctures an economization of politics can be observed. This might indicate in how far a post-democratization of representative democracies has already taken place.

As part of our presentation, we explain basic assumptions from a political theory perspective as well as methodological aspects of our search. Additionally, we provide initial results of our work.